

СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕТСКОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛИЧА И ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЕГО КЛИНИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИИ

Иноятова И.Ш.

Ташкентский педиатрический медицинский институт,
Ташкент, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13120276>

Актуальность. Согласно утверждениям настоящего времени, детский церебральный паралич (ДЦП), как нозология представляет собой совокупность не прогрессирующих поражений головного мозга в следствии внутриутробного или в период новорожденности повреждений нервной системы. Характерными признаками ДЦП являются двигательные расстройства, нарушения координации, изменения когнитивной деятельности, сенсорные и др. неврологические отклонения. При этом сенсорные расстройства играют огромную роль в патогенезе двигательных и когнитивных нарушений. Частота распространённости детского паралича, составляет 3-3,8 случаев на 1000 новорождённых детей. При этом стоит отметить, что с неуклонной тенденцией к нарастанию. В связи с чем по настоящее время крайне актуальным вопросом остаётся изучение и анализ диагностических и прогностических маркеров детского церебрального паралича и разработка методов, конкретизирующих реабилитационный потенциал пострадавших детей с целью усовершенствования персонализированных программ восстановления.

Цель исследования. Провести анализ результатов литературных обзоров о современных представлениях детского церебрального паралича.

Материал и методы. В настоящей публикации отображены абстракты, обзоры клинических исследований, научных статей за последнее десятилетие.

Результаты и их обсуждения. Детским церебральным параличом (ДЦП) принято считать совокупность устойчивых, разнородных по клиническим признакам синдромов, возникающих в следствии отклонения формирования мозга или его поражения в период перинатального или раннего постнатального развития. На протяжении многих лет ДЦП не перестаёт быть актуальнейшей проблемой мирового здравоохранения [1]. Основу клинической картины ДЦП составляют расстройства двигательной деятельности, ассоциированные формированием статокинетических рефлексов, патологическими изменениями мышечного тонуса, парезами и параличами. Кроме этого у детей с ДЦП, формируется широкий диапазон когнитивных отклонений, к которым относятся снижение внимания и памяти, различные нарушения речи, целенаправленных действий, гнозиса, изменения эмоционально-волевой сферы. По характеру когнитивного дефицита, при каждом варианте ДЦП имеются свои особенности, так например при спастической форме доминируют отклонения пространственного гнозиса и праксиса, при этом выявляется удовлетворительное формирование вербального мышления, навыков абстракции и обобщения, а например, гиперкинетической форме свойственны отклонения вербального мышления, так как при данном варианте ДЦП определяются частые слуховыми и слухоречевые нарушения играющие важную роль в патогенетических процессах вышеуказанных изменений [2;3].

Вывод. Таким образом, характерными проявлениями ДЦП, кроме двигательных и когнитивных нарушений является ещё и сенсорные патологии, очень часто сопровождающая детей с ДЦП. Сенсорная патология играет существенную роль в патогенезе расстройств интеллектуального развития, о чём свидетельствуют ранее проведённые исследовательские работы. На сегодняшний день главной задачей считается поиск надёжных, а главное доступных диагностических маркеров церебрального паралича. И наиболее многообещающим является поиск комбинаций данных маркеров, с возможностями более точного подбора и отслеживания эффективности реабилитационно-терапевтических мероприятий.

References:

1. Craig B.T., Olsen C., Mah S., Carlson H.L., Wei X.C. Kirton A. Crossed cerebellar atrophy in perinatal stroke. Stroke 2018; 50: 175–177.
2. Sadowska, M. Cerebral Palsy: Current Opinions on Definition, Epidemiology, Risk Factors, Classification and Treatment Options / M. Sadowska, B. Sarecka-Hujar, I. Kopyta // Neuropsychiatr Dis Treat. -2020. – Vol. 16. – P. 1505-1518.
3. Whitfield-Gabrieli, S. Conn: A functional connectivity toolbox for correlated and anticorrelated brain networks / S. Whitfield-Gabrieli, A. Nieto-Castanon // Brain connectivity. – 2021. – Vol. 2, N 3. – P. 125-141.